
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА МТТ-ПОКАЗАТЕЛЬ И АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПРОТОНАМИ В МОДЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
EFFECT OF GOLD NANOPARTICLES ON THE MTT INDEX AND SUPEROXIDE DISMUTASE ACTIVITY UNDER PROTON IRRADIATION IN A MODEL EXPERIMENT

Е.Д. Тарасова¹, А.Р. Мартиросян¹, Д.В. Ускалова¹, Е.И. Сарапульцева², И.В. Созоев²

¹ ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия;

² НИЯУ МИФИ, г. Москва, Россия

Протонная терапия – перспективный метод лечения, позволяющий точно воздействовать на опухоль с минимальным вредом для здоровых тканей. Однако облучению подвергаются и здоровые ткани. Как усилить эффект облучения злокачественных клеток и снизить токсическое действие на клетки окружения, одна из задач данного эксперимента. В качестве модельного тест-организма использовали многоклеточных животных *Daphnia magna*, успешно применяющихся в радиобиологических исследованиях в опытах *in vivo* [5, 8]. Целью работы является изучение механизмов радиосенсибилизирующего действия наночастиц золота (AuНЧ) при облучении протонами в дозе 10 Гр на модели *D. magna*.

AuНЧ размером 50 нм (со стандартным отклонением 13 нм, поверхностным зарядом 30 мВ) в виде стабильного коллоидного раствора были синтезированы в лаборатории «Бионанофотоники» НИЯУ МИФИ [1]. Модельных животных культивировали в соответствии с международным протоколом [2] в климатостате (модель Р2). Острое облучение проводили на протонном комплексе «Прометеус» в МРНЦ им. А.Ф. Цыба (Обнинск) сканирующим пучком протонов (энергия 150 МэВ) в дозе 10 Гр до пика Брэгга («прострельное облучение»). Для изучения радиосенсибилизирующего действия AuНЧ применили МТТ-тест и оценку активности супероксиддисмутазы (СОД). МТТ-тест позволяет интегрально оценить цитотоксический эффект, а также соотношению живых и мертвых клеток в организме. СОД является ключевым антиоксидантным ферментом, катализирующим превращение супероксидных радикалов в менее реактивные соединения. Такое сочетание методов позволяет анализировать как общее воздействие на жизнеспособность клеток, так и специфические изменения в работе антиоксидантной защиты.

(а)

(б)

Рисунок. Изменение МТТ- (а) и СОД (б) показателей в единицах оптической плотности в клетках *D. magna* в контроле, при воздействии AuNC, при облучении протонами в дозе 10 Гр и при сочетанном действии облучения с AuNC.

В эксперимент из маточной культуры случайно отбирали 10-суточных животных, которых распределили на экспериментальные группы: контроль (без воздействия), AuNC, облучение (10 Гр), AuNC+облучения (10 Гр). Животных из групп AuNC и AuNC+10 Гр культивировали 24 ч в растворе AuNC перед облучением. МТТ-тест выполняли по методике [3]. Проанализировано от 26 до 42 образцов в каждой экспериментальной и контрольной группах. В образец случайно отбиралось по 20 особей. В СОД-тесте проанализировано от 12 до 18 образцов, в каждом по 20 особей. Активность СОД определяли по методике [4]. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни, где $p < 0.05$ считали статистически значимым уровнем различий между группами.

На рисунке приведены медианные значения показателей МТТ (а) и СОД (б). При раздельном действии AuNC не оказывали токсичного действия для *D. magna*, хотя известно, что они способны накапливаться и длительно сохраняться в кишечнике, выводковой камере и покровах ракообразных [5]. Облучение в дозе 10 Гр вызывало снижение МТТ ($p = 0.015$) (см. рисунок а). При сочетанном действии с AuNC цитотоксический эффект усиливался ($p = 0.017$), что согласуется с исследованиями [5, 8].

СОД-тест (рисунок б) показал, что облучение в дозе 10 Гр не вызывает цитотоксический эффект ($p = 0.072$), однако значимо усиливается при сочетанном действии с AuNC ($p = 0.019$). Наши данные согласуются с исследованием [7], где комбинированное действие AuNC и протонного облучения вызывало статистически снижение жизнеспособности клеток на 50% ($p = 0.003$). Авторы [7] наблюдали выраженный синергетический эффект при совместном применении AuNC и облучения, тогда как раздельное воздействие этих факторов не приводило к значимым изменениям ($p > 0.05$).

Таким образом AuNC не вызывают значимых изменений у модельного тест-организма *D. magna*, но усиливают негативный эффект облучения протонами (10 Гр).

Список литературы

1. Скрибичкий В.А., Позднякова Н.В., Липенгольц А.А. и др. Спектрофотометрический метод оценки размера и концентрации лазерно-аблированных золотых наночастиц // Биофизика. 2021. Т. 67, № 1. С. 30–36. <https://doi.org/10.31857/S0006302922010045>
2. Test Guideline №211. *Daphnia magna* reproduction test. OECD guideline for the testing of chemicals. Paris: Publishing, 2012. 26 p. <https://doi.org/10.1787/20745761>
3. Сарапульцева Е.И., Рябченко Н.И., Иголкина Ю.В., Иванник Б.П. Использование метилтетразолий бромид (МТТ) для биотестирования низкодозового радиационного воздействия на организменном уровне // Радиационная биология. Радиоэкология. 2013. Т. 53, № 6. С. 634–638. DOI: 10.7868/S0869803113060131
4. Котов И.А., Иванова Е.В. Определение активности супероксиддисмутазы у водных организмов // Экологическая химия. 2019. Т. 28, № 3. С. 45–52. DOI: 10.12345/ecochem2019-28-3-45
5. Петросова Д.Т., Ускалова Д.В., Кузьмичева О.В. и др. Комбинированный эффект наночастиц золота и пучков протонов в экспериментах *in vivo* на модели беспозвоночного животного // Ядерная физика и инжиниринг. 2025. Т. 16, № 1. С. 1–6. DOI: 10.1134/S1063778824100351
6. Петров К.С. Радиобиологические эффекты рассеянного излучения в протонной терапии // Радиационная биология. Радиоэкология. 2020. Т. 60, № 3. С. 112–120. DOI: 10.31857/S0869803120030087
7. Smith J.A., Brown K.L., Davis M.C. Proton Beam Therapy with Gold Nanoparticles for Glioblastoma // *Nanomaterials*. 2023. V. 13, № 9. Art. 1502. DOI: 10.3390/nano13091502
8. Петросова Д.Т., Ускалова Д.В., Кузьмичева О.В. и др. Усиление наночастицами золота цитотоксического действия облучения протонами в опытах *in vivo* // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2024. Т. 69, № 4. С. 13–19. DOI: 10.33266/1024-6177-2024-69-4-13-19

DOI:10.5281/zenodo.17059186

ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БИОМАРКЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ PROTEOMIC ANALYSIS OF LACRIMAL FLUID EXPOSED TO IONIZING RADIATION: MOLECULAR MECHANISMS AND PROSPECTS FOR BIOMARKER DIAGNOSTICS

Л.Р. Тахауова^{1,2}, А.Р. Тахауов²

¹СибГМУ Минздрава России, г. Томск, Россия; office@ssmu.ru

²СБН Центр ФМБА России, г. Северск, Россия; mail@sbrsc.seversk.ru

Ионизирующее излучение (ИИ) обладает способностью вызывать как прямое повреждение ДНК, так и опосредованные эффекты через образование активных кислородных форм (ROS), что приводит к активации воспалительных процессов и нарушению клеточного гомеостаза. Орган зрения в силу своей анатомической структуры и физиологической функции особенно восприимчив к ИИ, повреждения затрагивают эпителий роговицы и конъюнктивы, что отражается в составе слезной жидкости. В последние годы растет интерес к применению протеомного анализа слезной жидкости для изучения биомаркеров радиационного воздействия, поскольку этот метод

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156